

L'Adorazione dei Magi nella brattea d'oro del Museo archeologico di Locri: aspetti e significati di un'iconografia teofanica in continuità con l'antico

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, pp. 368-369

Michele
Celentano
Independent researcher

Presso il Parco Archeologico Nazionale di Locri, in provincia di Reggio Calabria e precisamente nel complesso museale del Casino Macrì, è esposto un piccolo manufatto d'oro di forma circolare raffigurante l'Adorazione dei Magi [fig. 1] ritrovato nel 1886 all'interno di una tomba posta in un terreno privato nella località 'Schiriminghi', toponimo non più in uso che identifica una zona oggi piuttosto urbanizzata della vicina città di Siderno Marina¹. Stando alla relazione di Antonio Di Lorenzo, allora vicedirettore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, il cimelio sarebbe stato ritrovato applicato su di un cofanetto di legno dissoltosi a contatto con l'aria e successivamente donato, dal proprietario del podere, al museo reggino dove è stato conservato fino al recente trasferimento nell'edificio locrese, più vicino al luogo del rinvenimento. Purtroppo nulla di meglio approfondito è detto in merito alla datazione di questa teca lignea, se si trattasse, cioè, di una configurazione originaria del monile o di un reimpiego posticcio, né altro è riferito riguardo alla tomba che la custodiva definita semplicemente 'cristiana'².

Si tratta di una sottilissima lamina aurea di circa 5.5 cm di diametro, conosciuta con il termine brattea in riferimento alla tecnica con la quale l'immagine scelta veniva impressa sulla lastra metallica ossia attraverso la pressione, l'imprimitura appunto, della falda adagiata su di una matrice spesso di legno. Essa veniva martellata una serie di volte quando il metallo era ancora rovente in modo da rendere il piano metallico omogeneo e sottile, non superando il millimetro di spessore; successivamente, tramite un unico violento colpo inferto veniva creata la riproduzione scelta. Ulteriori perfezionamenti e dettagli erano resi tramite la cesellatura per definire i bordi delle figure riprodotte, la punzonatura e la perlinatura. Nell'ultima fase di realizzazione era prevista la lucidatura della superficie e la riparazione di tutte quelle fratture generate inevitabilmente dalla violenza del colpo dato al sottilissimo supporto³. Il manufatto sidernese, che gli studiosi hanno datato al periodo alto-medievale tra VI e VII secolo⁴, non rappresenta un caso isolato ma si inserisce in un più ampio contesto di lamine bratteate⁵ variamente istoriate e risalenti al VI – X secolo, ritrovate lungo tutta la parte meridionale della Penisola e in special modo nel versante ionico

Figura 1. *Adorazione dei Magi*, VI - VII secolo, lamina d'oro, \varnothing 5,5 cm, Locri, Museo Archeologico Nazionale, Casino Macrì. © Dir. Reg. Musei Calabria, Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri; Figura 2. *Adorazione dei Magi*, VIII - IX secolo ca., lamina d'oro, \varnothing 6 cm, Catanzaro, Museo Archeologico Provinciale. © Amm. Prov. di Catanzaro.

della Calabria. In particolare, la medesima scena epifanica compare su altre lamine d'oro⁶ tra cui, si segnala qui per un raffronto, la celebre lamella rinvenuta a Tiriolo (CZ) e oggi conservata presso il Museo Provinciale di Catanzaro, datata fra VII e IX secolo⁷ [fig. 2].

Il procedimento tecnico di fabbricazione di queste lamine, tramite l'impiego di una matrice comune per la riproduzione in serie, lascia fin da subito intuire quanto comuni e diffusi dovessero essere i temi scelti e quanto facilmente riconoscibile dagli osservatori contemporanei il significato simbolico-catechetico associato alla loro presenza in tali oggetti. Destinate a cristiani appartenenti a ceti sociali differenti, le bratteate potevano sia essere liberamente vendute a potenziali acquirenti o costituire preziosi *unica* realizzati in risposta a qualche specifica committenza privata testimoniata, in taluni casi, attraverso una maggiore accuratezza dei dettagli e nella presenza di iscrizioni dedicatorie che includono direttamente il nome del proprietario⁸.

Le *lamellae* potevano essere impiegate come decorazioni preziose applicate su arredi liturgici, cofanetti contenenti elementi di valore o reliquie (ecco perché sarebbe stato necessario possedere informazioni più certe a proposito

di quel cofanetto distrutto a contatto con l'aria) o essere utilizzate per connotare in senso cristiano e sacrale le sepolture⁹; erano, altresì, inserite in montature pendenti da portare al collo, o incluse nelle spille ferma-mantello particolarmente in voga, tra VI e VII secolo, nell'abbigliamento maschile e soprattutto femminile¹⁰. Inequivocabile, invece, è la funzione magica loro attribuita considerate, cioè, capaci di allontanare il male inteso come manifestazione di sfortuna, malattia del corpo e della mente, possessione demoniaca o di spiriti maligni e malocchio¹¹. Tale caratteristica accomuna le bratteate agli *enkôlpia* cruciformi diffusi nel versante tirrenico della Calabria altomedievale, ossia piccole crocette di materiale per lo più di poco pregio, recanti immagini teofaniche e pensate per essere portate appese al petto¹².

L'evento impresso nella lamina sidernese è tratto dal racconto dell'evangelista Matteo [II, 1-12] secondo il quale alcuni sovrani-astrologi provenienti dall'Oriente avrebbero raggiunto Betlemme con lo scopo di conoscere e adorare il vero Messia, di cui la nascita era stata segnalata dal sorgere di una nuova stella. A tale scarso racconto evangelico si aggiungono una serie di altri dettagli mutuati dai testi apocrifi e

dalla successiva trattatistica religiosa che hanno ispirato le raffigurazioni artistiche dell'evento quali, ad esempio, il numero dei re (dapprima variabile e poi stabilito in tre), i loro nomi, il loro *status*, l'origine e la provenienza, il ruolo attivo degli angeli e la presenza di altri protagonisti come l'ostetrica¹³. Nell'ambito dell'esegesi cristiana tale episodio rappresenterebbe il momento in cui Cristo rende manifesta all'umanità la sua natura divina contenuta e coesa a quella umana visibile nella forma di un bambino¹⁴. La narrazione non si svolge seguendo il comune senso di lettura: i tre uomini, di cui il movimento è suggerito dalle braccia protese in avanti e dalle gambe divaricate, incedono da destra verso sinistra in direzione dell'Emmanuele che, seduto sulle ginocchia della madre, accoglie dalle mani del primo Magio il dono offerto; la Vergine è assisa su di una scranna dall'alto schienale convesso, mentre in alto è presente un angelo riconoscibile dalla presenza di grandi ali, col capo nimbo, che conduce i tre ospiti verso Gesù. Tra il capo del Bambino e il viso dell'angelo vi è un'ulteriore appendice di non più chiara forma: potrebbe essere ciò che rimane della stella, attributo consueto nell'iconografia dell'Epifania¹⁵, o parte del braccio dell'angelo proteso ad indicare. Al di sotto delle figure, infine, compaiono degli altri elementi dal profilo ormai fortemente alterato, identificati¹⁶ con i resti della mangiatoia menzionata nel racconto di Luca [II, 7] e degli animali mansueti, bue e asino, ricordati nel testo apocrifto dello Pseudo-Matteo [XIV, 1] che insieme sublimano il momento della Natività e richiamano il compimento delle sacre Scritture¹⁷. La scena è inquadrata al centro di due fasce decorative concentriche: la prima, quella esterna, è costituita da un ricamo simile ad un girale vegetale, la seconda, più stretta, presenta un profilo apparentemente dentellato che è in realtà una decorazione perlinata appiattita, probabilmente, dagli urti e dai danneggiamenti subiti nel corso del tempo. Questo tipo di decorazione, pregevolmente ricercata e rifinita, conforta l'ipotesi circa la provenienza del monile da un contesto sociale sicuramente altolocato, forse medio-orientale¹⁸, corroborato dal confronto con un

Figura 3. *Natività e Adorazione dei Magi*, VI secolo, part. di reliquiario ottagonale a pendente, 2,1 × 3,7 cm, Londra, British Museum. Foto: © British Museum.

somigliante fregio ornamentale presente nella parte esterna di un medaglione in lamina d'oro martellata di origine bizantina risalente al VI secolo. La decorazione con soggetti mitologici pagani¹⁹, inoltre, mette in risalto la vivace coesistenza culturale e la continuità, durante il primo periodo bizantino, tra temi tratti dal panorama religioso greco e quelli prettamente cristologici²⁰.

La brattea di Catanzaro, invece, presenta forme meglio definite poiché ben dilatate nello spazio grazie ad un maggiore diametro del piano, circa 6 cm, e alla mancanza della fascia decorativa esterna; il suo migliore stato di conservazione permette di confermare stilisticamente l'appartenenza ad un periodo e ad un contesto di provenienza diversi suggeriti da forme più stilizzate e dall'andamento rigido dei

Figura 4. *Adorazione dei Magi*, fine del VI secolo, fibula circolare in oro, \varnothing 5 cm, Madrid, Museo Arqueológico Nacional. © Ariadna González Uribe; su conc. del Museo Arqueológico Nacional

pannaggi che rievocano la schematicità espressiva dell'arte pienamente medievale. Il Cristo, dai tratti apparentemente sproporzionati, presenta dimensioni maggiori che gli conferiscono un aspetto adulto del tutto in linea con il racconto apocrifo dello Pseudo-Matteo [XVI,1] secondo il quale i Magi sarebbero arrivati a Betlemme ben due anni dopo la nascita del Bambino trovandolo seduto in braccio alla madre²¹. I tre sovrani, dai volti barbuti e dalle forme affusolate e allungate, hanno sul capo i tipici berretti frigi e sono vestiti con tuniche corte rimarcanti la loro provenienza orientale²²; sono infine presenti e chiaramente distinguibili sia la mangiatoia vuota posta in basso, che la stella a sei punte in alto a sinistra.

Questo modello si diffonde con la stessa struttura iconografica – talvolta arricchita da ulteriori elementi decorativi –, su numerosi e differenti oggetti della cultura materiale altomedievale tra loro accomunati dall'essere considerati capaci di proteggere dal male chi li possiede, sia in vita che dopo la morte come testimoniato, ad esempio, da un medaglione-scigno aureo di forma ottagonale pensato per essere portato al collo contenendo una qualche santa reliquia, risalente al VI secolo e ora al British Museum ma di provenienza costantinopolitana [fig. 3]. In una delle due facce,

divisa orizzontalmente, compaiono la Natività e l'Adorazione di cui il potere salvifico è direttamente collegato alla preghiera incisa sul lato opposto e lungo il bordo del coperchio che invoca su chi lo indosserà il soccorso dei santi medici anargiri Cosma e Damiano²³: l'amuleto, in virtù delle immagini, delle iscrizioni e delle reliquie contenute, avrebbe guarito dalle malattie il suo possessore. L'utilizzo apotropaico di questa iconografia è confermato, ancora, da un altro amuleto bronzeo di forma ovale – probabile replica di un originale bizantino del VI secolo – in cui l'Epifania è messa in assonanza simbolica con la raffigurazione di alcune guarigioni miracolose operate da Cristo (l'esorcismo dell'indemoniato, le guarigioni dell'emorroissa e del paralitico), poste in diversi piani insieme ad altre scene del Nuovo Testamento inquadrate da lunghe preghiere di liberazione e riti di esorcismo incisi lungo entrambe le facce del monile²⁴; evidentemente anche la conversione dei tre Magi avvenuta alla visione di Gesù era intesa al pari di una guarigione miracolosa, in questo caso dell'anima, compiuta dal figlio di Dio. Tra gli altri ornamenti personali in lamina d'oro recanti la medesima scena occupa un posto di rilievo una fibula circolare conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Madrid facente originariamente parte di un corredo funerario femminile ritrovato nel sito di Turuñuelo, nella provincia di Badajoz e databile alla fine del VI secolo, in cui la richiesta di soccorso incisa è rivolta direttamente alla Vergine Maria e alla sua intercessione, sottolineando il ruolo non secondario attribuito alla *Teotokos* nella manifestazione divina del Dio incarnato²⁵ [fig. 4].

L'Epifania è presente anche su numerosi sarcofagi altomedievali²⁶ dove si carica di un peculiare significato escatologico, divenendo certezza e anticipazione visiva della Parusia: manifestatosi ai tre re all'inizio della storia della salvezza, Gesù tornerà una seconda volta per rivelarsi all'intera umanità alla fine dei tempi²⁷. Tale concetto si connette al grande ambito soteriologico della redenzione di anima e corpo da tutti raggiungibile grazie al possesso di una fede solida e irreprensibile come quella

dimostrata dai Magi i quali, dopo aver rinnegato l'autorità di Erode, hanno riconosciuto nel figlio di Maria il vero Re di Israele. Per questo motivo l'immagine, considerata taumaturgica, era chiamata ad essere vessillo trionfante sul male sia per l'anima nell'aldilà che per il corpo consegnato alla morte ma in attesa di risorgere. Tra le più antiche attestazioni monumentali si ricordano i programmi figurativi a carattere funerario campiti presso le catacombe del III e IV secolo²⁸ e le narrazioni a sfondo decorativo-catechetico appartenenti ai grandi cicli delle basiliche paleocristiane e altomedievali; c'è, d'altronde, un sicuro legame tra questo tipo di rappresentazioni e quelle dei piccoli manufatti preziosi: è possibile, infatti, che le lamine brattee riproponessero in forma semplificata parti di quei grandi cicli che decoravano gli edifici celebri della cristianità, come avvenuto per le rinomate ampolle-*souvenir* contenenti l'olio delle lampade sospese nei luoghi sacri della Terrasanta su cui erano impresse raffigurazioni note importate dalla Palestina²⁹. Probabilmente, infatti, un'Epifania decorava la primitiva chiesa della Natività a Betlemme sebbene oggi non sia possibile confermarlo con certezza³⁰; ne rimane labile traccia nelle zone periferiche dell'impero, come testimonianza il deteriorato affresco databile all'VIII secolo, nella semicalotta Nord della chiesa dedicata alla Vergine nel monastero dei Siriani (Deir el-Surian) presso Wadi El-Natrun in Egitto³¹, indubbia eco di tradizioni pittoriche precedenti.

Il racconto dei Magi, primi testimoni della manifestazione del vero Dio nato a Betlemme, assolve anche a una funzione paradigmatica, serviva cioè da *exemplum* e archetipo per i pellegrini cristiani che, emuli dei tre re, affrontavano un lungo viaggio, spesso insidioso, per giungere da stranieri nei luoghi pregni dell'essenza di Dio³². In virtù di questa associazione simbolica, eletti a protettori dei grandi viaggi alla ricerca del Messia, la loro immagine si era diffusa in Occidente proprio in connessione al fenomeno del pellegrinaggio, inteso però in una duplice valenza: fisica, verso i luoghi santi – per i quali anche la Calabria costituiva un crocevia peculiare nella mappa del Mediterra-

neo cristiano³³ – e spirituale, cioè dell'anima libera dal corpo che compie il suo viaggio verso l'aldilà³⁴.

Il momento della 'rivelazione divina', si sarà certamente notato, è ipostatizzato attraverso la Vergine in trono che regge il Bambino in braccio, espediente iconografico riconoscibile, difatti, in quasi tutte le varianti finora note della scena³⁵; negli esemplari più antichi, inoltre, Maria può apparire in una posizione sopraelevata, seduta su una sedia o una roccia, come nel pannello della porta della chiesa di Santa Sabina a Roma³⁶ rimarcando, in modo significativo, l'importanza del suo ruolo nel racconto. Tale dettaglio, unitamente alla relazione di reciproca complementarità simbiotica caratterizzante la sacra coppia, avvalorava ulteriormente l'idea che la raffigurazione si sia originata nel contesto religioso di quei territori – la Palestina e l'Egitto – dove in modo precoce era fiorito ed era stato promosso il culto alla Madre di Dio, diffondendosi solo successivamente nelle capitali dell'Impero³⁷. Anzi, a questo originario prototipo sembrerebbero debitrice le varianti iconografiche della Madonna seduta frontalmente in trono³⁸, come il simile tema visivo della *Sedes Sapientiae*³⁹: Maria è la sede, il tempio della divinità, cioè il Tabernacolo vivente tramite cui Cristo si fa carne manifestandosi nella sua piena essenza all'*Ecclesia*, ossia all'umanità. L'immagine, dunque, diffusa per indicare l'elevato *status* della *Theotokos*, difendeva i dogmi della dottrina cristiana dall'insorgere di quelle eresie che a partire dal IV secolo non solo avevano messo in dubbio la natura umana di Cristo, ma minacciavano in particolar modo il ruolo attivo di Maria nel mistero dell'Incarnazione e la sua perpetua verginità⁴⁰. Lo schema della Vergine in trono, posta di profilo o frontale, chiaramente condizionato dalla solennità del cerimoniale imperiale, ricorda inoltre figure femminili ben più antiche, quali Iside con in braccio il piccolo Horus⁴¹ proveniente dal pantheon egizio e altre divinità muliebri troneggianti derivate dal mondo greco-romano come, ad esempio, Demetra con in braccio la figlia Core o la Persefone visibile nei *pinakes* locresi. Tale paradigma, lungi dall'essere un forzato parago-

Figura 5. *Adorazione dei Magi*, VI secolo, placca in avorio (2.17 x 1.23 cm), Londra, British Museum. © British Museum.

ne tra soggetti provenienti da contesti religiosi differenti, conferma la tesi secondo cui l'arte cristiana dei primi secoli abbia attinto da un novero di figurazioni e tipologie rappresentative considerate immediate e familiari ricalibrandone il significato verso un contesto squisitamente cristiano⁴². È quanto accade per il modello iconografico dei tre Magi adoranti, probabilmente dipendente dall'atto di prosternazione nel rito della *proskynesis*⁴³ e influenzato dalle scene romane dei nemici vinti che offrono doni all'imperatore in segno di sottomissione⁴⁴, emulando il rito dell'*Aurum coronarium* di cui il portato celebrativo-politico e religioso era facilmente intuibile dalla popolazione⁴⁵. Innegabile, infatti, è la somiglianza iconografica quanto simbolica con una scena, ancora visibile prima dei danneggiamenti moderni, su una delle Coppe imperiali del celebre tesoro di Boscoreale⁴⁶ del I sec. a.C. e oggi al Louvre, in

cui gli sconfitti principi della Gallia Comata erano introdotti come supplici sottomessi da Druso Maggiore al cospetto del *princeps* Augusto seduto in posizione rialzata su di una sedia curule. Sebbene capolavori di toreutica del genere fossero riservati alla sola corte imperiale e la loro fruizione limitata, l'immagine era accessibile ad un ampio pubblico poiché divulgata, in forme semplificate, su monete diffuse nell'impero⁴⁷. Un altro caso simile è rintracciabile nel lato nord-ovest del quadrangolare basamento marmoreo dell'obelisco eretto per volontà di Teodosio nell'ippodromo di Costantinopoli intorno al 390, nel cui piano inferiore compaiono i nemici sconfitti che si prostrano recando offerte innanzi all'imperatore posto in alto nella tribuna imperiale insieme alla corte⁴⁸. Ancora al medesimo schema dei Magi incedenti con in mano doni – questa volta contraddistinti da cappelli di foggia persiana –, è particolarmente affine l'omaggio al potere imperiale inciso su una valva d'avorio facente originariamente parte di un dittico imperiale degli inizi del VI secolo e oggi inclusa nelle raccolte d'arte applicata del Castello Sforzesco di Milano⁴⁹, nella quale quattro uomini vinti, tra loro affrontati, consegnano a chi li ha conquistati doni preziosi, bambini e schiavi. L'immagine della sottomissione, dunque, in origine impiegata per dimostrare l'autorità dell'impero e la celebrazione della cultura e del potere romani è stata riutilizzata, a partire dal periodo bizantino, in senso propagandistico per esprimere la supremazia del cristianesimo vittorioso su tutti gli altri culti ancora persistenti nell'ambiente pluralista del Mediterraneo⁵⁰, convertendo un marchio politico di sopraffazione in positivo invito alla conversione di cui i Magi rappresentavano il più alto e virtuoso esempio da imitare⁵¹: solo la fede in Cristo avrebbe garantito la vita eterna. Un ulteriore elemento probante la dipendenza e la continuità tra l'iconografia dei re orientali devotamente offerenti e i cerimoniali religiosi preesistenti è il dettaglio delle mani velate caratterizzante, in alcuni casi, le figure dei tre re visibile in un avorio risalente al VI secolo conservato al British Museum e facente originariamente parte di un dittico⁵² [fig. 5]. Questo

particolare gesto talvolta proposto dai tre protagonisti, di presentarsi, cioè, innanzi alla Vergine e a Cristo con le mani coperte, mutua da un antico cerimoniale achemenide e poi romano imperiale secondo il quale i sudditi manifestavano rispetto al cospetto del sovrano celando le proprie mani con un velo o un mantello⁵³. Tale atteggiamento trasmette un senso di sottomissione, riverenza e rispetto, ancorché di meraviglia e adorazione, che l'inferiore consesso terreno riserva alla coppia; da tale segno ispirato al riguardo per i re e le divinità, si è poi sviluppato l'uso dei veli liturgici tramite i quali gli accoliti, durante le funzioni religiose, velavano le proprie mani per entrare in contatto con i vasi sacri e le specie eucaristiche trassustanziate nel corpo di Cristo⁵⁴.

Questi numerosi riferimenti iconografici a rituali precristiani unitamente al valore apotropico caratterizzante l'Epifania ne giustifica, dunque, l'ampia diffusione tanto nei contesti funerari (dove è posta a guardia dell'integrità del corpo in attesa della risurrezione) quanto su quei piccoli oggetti che, portati seco, rivestivano il ruolo di miracolose panacee. Proprio il loro costante uso contribuisce a testimoniare l'ininterrotta continuità tra le tradizioni pagane e le usanze religiose cristiane: l'impiego di bratteate in luogo di amuleti protettivi raffigu-

ranti esseri divini è difatti attestato già prima dell'avvento del cristianesimo; essi erano considerati capaci di attirare la buona sorte e recavano, in alcuni casi, incantesimi incisi per proteggere i vivi o per aiutare i defunti nell'aldilà⁵⁵. La Chiesa dei primi secoli fu per tale motivo costretta a condannare ufficialmente questo genere di manufatti limitandone la produzione poiché considerati amuleti magici connessi a pratiche di superstizione idolatrica, retaggio di credenze pagane⁵⁶. Il fenomeno, però, non fu circoscritto a piccole zone né facilmente arrestabile dal momento che nel passaggio tra l'epoca tardoantica e il primo periodo bizantino la differenza tra le forme di protezione accettate dagli insegnamenti apologetici (ad esempio la preghiera) e i rituali in grado di manipolare il male (gli esorcismi) era molto nebulosa; la figura stessa del sacerdote veniva spesso confusa con quella del mago e dell'astrologo, a tal punto che era stato necessario regolamentarne il ruolo e la funzione proibendo loro attività ritenute sconvenienti come la benedizione di amuleti⁵⁷. La sopravvivenza della lamina sidernese è sensazionale poiché rappresenta una delle testimonianze dirette della resilienza pagana e dell'armonica consequenzialità tra pratiche religiose e culture materiali solo apparentemente lontane.

Note

¹ Antonio M. Di Lorenzo, *La lamina d'oro istoriata trovata in una tomba cristiana a Siderno*, in AA. VV., *Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei, le scoperte archeologiche di Reggio di Calabria (1882-1888)*, Roma 1886, pp. 137-138; Federica Pannuti, *Lamine auree bizantine dalla Calabria*, in: Isabella Baldini Lippolis – Anna L. Morelli, (a cura di), *Oggetti-simbolo: produzione, uso e significato nel mondo antico*, Bologna 2011, pp. 337 -352, in part. p. 338; Enzo D'Agostino – Domenico Romeo, *Dalla Tarda Antichità all'Età Moderna*, in: Fulvio Mazza (a cura di), *Siderno e la Locride, storia, cultura, economia*, Soveria Mannelli 2010, pp. 85-119, in part. pp.87-88.

² A. Di Lorenzo, *La lamina d'oro*, cit., p. 88. Dal fondo Schirriminghi provengono resti archeologici riferibili ad una villa romana di epoca tardoantica, mentre documenti del XVI secolo ne attestano, ivi, la presenza di una chiesa dedicata alla Vergine 'antica e ormai diruta' e oggi non più esistente. Cfr. D. Romeo, *Da Sidernoni a Siderno, un comune della Calabria nel periodo feudale*, Ardore M. 2005, pp. 11, 43;

Vincenzo Naimo, *La visita pastorale di Tiberio Muti nella diocesi di Gerace (1541) alla vigilia del Concilio di Trento, parte prima: Gerace*, in "Rivista Storica Calabrese", N.S., Anno XIV, n. 1-2 (1993), pp. 79 - 170, in part. p. 132.

³ Simonetta Piattelli, *Bratteato*, voce in Angiola. M. Romanini (a cura di) *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, vol. III, Roma 1992, pp. 705-711; Wladimiro Dorigo, *L'arte metallurgica dei Longobardi*, in "Arte Medievale", 2 ser. 2, (1988), Milano, pp. 1-78.

⁴ F. Pannuti, *Lamine auree*, cit., p. 340; Maria P. Di Dario Guida, *La cultura artistica in Calabria*, Roma 1999, pp. 154-156; M. P. Di Dario Guida, *Medaglione con l'Adorazione dei Magi*, scheda in Emilia Zinzi et al. (a cura di), *Segni figurativi del culto eucaristico e mariano nell'Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova*, Roma 1988, pp. 188-189; Mario Rotili, *Arte Bizantina in Calabria e in Basilicata*, Cava dei Tirreni 1980, p. 186 e ss.

⁵ M. Corrado, *Note sul problema delle lamine bratteate alto medievali dal Sud Italia*, in Paolo Peduto - Rosa Fiorillo (a cura di), *Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia Medie-*

vale, (Salerno, 2-5 ottobre 2003), Firenze 2003, pp.110-114.

⁶ Si tratta di una lamina d'oro molto simile a quella sidernese ritrovata ad Achmim Panopolis e ora nella collezione Marc Rosenberg a Schapbach; di una sottilissima bratteata d'argento dorato particolarmente frammentaria, sempre di VI - VII secolo, conservata presso il Musée d'Art et d'Historie di Ginevra dove è genericamente segnalata come proveniente dall'Italia meridionale e di altre lamelle rinvenute in territorio crotonese oggi fortemente mal ridotte o di cui rimane una documentazione fotografica. Cf. Wolfgang F. Volbach, *Zwei Frühchristliche Goldmedaillons*, in "Berliner Museen", 43, Jahrg., H. 7/8 (1922), pp. 80-84; Marielle Martiniani-Reber (a cura di), *Antiquités paléochrétiennes et byzantines, IIIe-XIVe siècles, Collections du Musée d'art et d'histoire, Genève, Milano 2011*, p. 170-171; M. Corrado, *Tarda Antichità e alto Medioevo nell'odierna Calabria centro-orientale: il territorio di Crotona nei reperti della raccolta Atianese* in "Archivio Storico per la Calabria e la Lucania", LXXI (2004), pp. 5-34; M. Corrado, *Note*, cit., p. 110.

⁷ M. Rotili, *Arte bizantina in Calabria*, cit., p. 186; R. Farioli Campanati, *La cultura artistica nelle regioni bizantine d'Italia dal VI all'XI secolo*, in Guglielmo Cavallo et al. (a cura di), *I Bizantini in Italia*, Milano 1982, pp. 358, 412.

⁸ Vicky A. Foskolou, *The magic of the written word: the evidence of inscriptions on Byzantine magical amulets*, in "Deltion tēs Christianikēs Archaïologikēs Hetaïreas" 4, 35 (2014), Atene, pp. 329-348, in part. p. 347.

⁹ Marco Sannazzaro, *Le brattee auree: pluralità di utilizzo*, in M. Sannazzaro; C. Giostra (a cura di), *Petala aurea: lamine di ambito bizantino e longobardo della Collezione Rovati*, Catalogo della Mostra (Cappella della Villa Reale, 15 dicembre 2010 - 16 gennaio 2011), Monza 2010, pp. 117-128; C. Giostra, *Le croci in lamina d'oro: origine, significato e funzione*, in M. Sannazzaro; C. Giostra (a cura di), *Petala aurea*, cit., pp. 129-140.

¹⁰ Martina Dalceglio, *Fibule a disco di VI - VII secolo in Italia*, Roma 2018; I. Baldini Lippolis, *L'oreficeria nell'impero di Costantinopoli tra IV e VII secolo*, Bari 1999, pp. 153 - 165.

¹¹ Gary Vikan, *Amuleto*, voce in A. M. Romanini (a cura di), *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, vol. I, Roma 1991, pp. 531-533; V. A. Foskolou, *The magic*, cit., in part. p. 346.

¹² G. Leone, *Le testimonianze*, cit., in particolare p. 639; Hayo Vierk, *Folienkreuze als Votivgaben*, in Wolfgang Hübener (hrsg.), *Die Goldblattkreuze*, Bühl 1975, pp. 125-143; Nikodim P. Kondakov, *Iconografia della Madre di Dio*, Roma 2012, pp. 254-262.

¹³ Maria Lidova, *Virgin Mary and the Adoration of the Magi: From Iconic Space to Icon in Space*, in Jelena Bogdanović (ed.) *Icons of Space. Advances in Hierarchy*, Abingdon 2021, pp. 214-238, in part. p. 215; Marcello Mignozzi, *Su un tema iconografico: l'Adorazione dei due, quattro, sei Magi*, in "Vetera christianorum", 49/1 (2012) pp. 65-100; Enrico Dal Covolo - Aristide Serra (a cura di), *Storia della mariologia*, vol. 1, Roma 2009, pp. 386-390; Mario Bussagli; Maria G. Chiappori, (a cura di), *I Re Magi. Realtà storica e tradizione magica*, Milano 1985, p. 208.

¹⁴ Léopold Sabourin, *Il Vangelo di Matteo: teologia e esegesi*, Roma 1977, pp. 222-254.

¹⁵ Urban Holzmeister, *La stella dei Magi*, in "La civiltà cat-

tolica", 93/1 (1942), pp. 9- 22.

¹⁶ A. Di Lorenzo, *Le scoperte archeologiche*, cit., pp. 137-138; F. Pannuti, *Lamine auree*, cit., p. 341.

¹⁷ Giuseppe Bonaccorsi (a cura di), *I Vangeli apocrifi*, Firenze 1961, p.187; M. Lidova, *Virgin Mary*, cit., p. 217; M. Lidova, *Embodied word, telling the story of Mary in early Christian art*, in Thomas Arentzen - Mary B. Cunningham (eds.), *The reception of the Virgin in Byzantium. Marian narratives in texts and images*, Cambridge 2019, pp. 17-43, in part. p. 53.

¹⁸ M. P. Di Dario Guida, *Medaglione con l'Adorazione dei Magi*, cit., p. 188.

¹⁹ Sui due lati del monile sono rappresentati la Dea Fortuna e Pegaso con Bellerofonte. I. Baldini Lippolis, *L'oreficeria*, cit., p. 36 - 48; Ioli Kalavrezou, *Byzantine Women and their World*, New Haven 2003, pp. 229-230; 251.

²⁰ Sulla continuità di utilizzo dei temi mitologici in periodo medievale, spesso reinterpretati in chiave moraleggiante, si veda: Claudia Cieri Via, *Mitologia*, voce in A.M. Romanini (a cura di) *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, vol. VIII, 1997: http://www.treccani.it/enciclopedia/mitologia_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/ (consultato il 19/09/2024, ore 17.13).

²¹ G. Bonaccorsi (a cura di), *I Vangeli apocrifi*, cit., p. 191. L'apparente maturità del bambino costituirebbe il rimando alla piena coscienza che Gesù del motivo dell'Incarnazione e della Passione come fini della sua nascita, così come spiegato da Paolo [2 Fil, 5-8] e da Tommaso D'Aquino; non mancano, tuttavia, testimonianze visive in cui il Cristo compare neonato addirittura in fasce. [Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica III, 1*, in Tito S. Centi, *La Somma Teologica*, Bologna 2014, pp. 23-26].

²² Sonia Fazio, *Analisi del costume tra Tarda Antichità e Alto Medioevo*, Romagnano al Monte (SA) 2017.

²³ Ormonde M. Dalton, *Catalogue of early Christian antiquities and objects from the Christian East in the Department of British and Medieval Antiquities and Ethnography*, British Museum, Londra 1901, p. 46.

²⁴ Alphonse A. Barb, *Three Elusive Amulets*, in "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", 27 (1964), pp. 1-22.

²⁵ + ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙ ΤΗΙ ΦΟΡΟΥΣΑΙ + ΑΜΗΝ +. Barry Ager, *Byzantine Influences on Visigothic Jewellery*, in: Christopher Entwistle, Adam Noël (eds.), *Intelligible Beauty: Recent Research on Byzantine Jewellery*, London 2010, pp. 72-82.

²⁶ Joseph Wilpert, *I sarcofagi cristiani antichi*, 3 voll., Roma, 1929-36, in part. vol. 2 pp. 279-291; vol. 3 pp. 48-55.

²⁷ Josef Finkenzeller, *Parusia*, voce in Wolfgang Beinert (a cura di), *Lessico di teologia sistematica*, Brescia 1990, pp. 477-479.

²⁸ Aldo Nestori, *Repertorio topografico delle pitture delle catacombe romane*, Città del Vaticano 1993, pp. 191-195; Maria Giovanna Muzj, *La prima iconografia mariana*, in Ermanno. M. Toniolo (a cura di), *La Vergine Madre nella Chiesa delle origini (sec. I - V)*, Atti del XVI Convegno mariano per operatori pastorali, Roma 28-30 dicembre 1995, Roma 1996, pp. 209-243.

²⁹ Gary Vikan, *Early Byzantine Pilgrimage Devotionalia as Evidence of the Appearance of Pilgrimage Shrines*, in Ernst Dassmann - Joseph Engemann (hrsg.), *Akten des XII. International Congress of Christian Archaeology, 1991, Bonn, 12: Akten*

- des XII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie, 1/20 (1995), pp. 377-388; Andre Grabar, *Ampoules de Terre Sainte (Monza-Bobbio)*, Paris 1958; Marcello Panzani, *Le reliquie dei pellegrini. Le ampolle metalliche conservate a Monza e a Bobbio*, in "Divus Thomas", Vol. 102, 2 (Maggio-Agosto 1999), pp. 173-198.
- ³⁰ Sulla Chiesa della Natività a Betlemme e la sua decorazione si veda: M. Lidova, *Virgin Mary and the Adoration*, cit., p. 217-224.
- ³¹ M. Lidova, *Virgin Mary and the Adoration*, cit., p. 222; Silvia Pasi, *Due affreschi della chiesa di Al-Adra nel convento di Deir el-Surian (Wadi el-Natrum)*, in "Bizantinistica, Rivista di studi Bizantini e Slavi", ser. 2, anno XI (2009), pp. 47-77, con bibliografia precedente.
- ³² G. Vikan, *Pilgrims in Magi's Clothing: The Impact of Mimesis on Early Byzantine Pilgrimage Art*, in Robert G. Ousterhout (ed.), *The Blessings of Pilgrimage*, Urbana 1990, pp. 97-107.
- ³³ Pietro Dalena, *Percorsi e ricoveri di pellegrini nel Mezzogiorno medievale*, in Massimo Oldoni (a cura di), *Fra Roma e Gerusalemme nel Medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale*, Atti del Congresso Internazionale di Studi (26-29 ottobre 2000) vol. III, Salerno 2005, pp. 227-253; Arturo C. Quintavalle, *Pellegrinaggi*, voce in A. M. Romanini (a cura di), *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, vol. IX, Roma 1998, pp. 279-280.
- ³⁴ Sul dualismo anima-corpo si veda: Jacques Le Goff - Jérôme Baschet, *Anima*, voce in A. M. Romanini (a cura di), *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, vol. I, Roma 1991, pp. 798-815.
- ³⁵ E. Dal Covolo, A. Serra (a cura di), *Storia della mariologia*, cit., vol. I, p. 370 e ss.
- ³⁶ Ivan Foletti - Manuela Gianandrea, *Il nartece di Santa Sabina a Roma, la sua porta e l'iniziazione cristiana*, Roma 2015, pp. 158-160.
- ³⁷ Margot E. Fassler, *The First Marian Feast in Constantinople and Jerusalem: Chant Texts, Readings, and Homiletic Literature*, in Peter Jeffery (ed.), *The Study of Medieval Chant. Paths and Bridges, East and West*, Woodbridge 2001, pp. 25-88; Gabriele Giambardini, *Il culto mariano in Egitto*, vol. I, Gerusalemme, 1975, p. 11 e ss.
- ³⁸ Christa Belting- Ihm, *Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis zur Mitte des achten Jahrhunderts*, Wiesbaden 1960, pp. 52-68.
- ³⁹ Eseguitico riferimento al veterotestamentario Trono di Salomone, fatto d'oro e d'avorio, su cui siede la Sapienza cioè il Verbo incarnato [I Re 10, 18-20; II Cronache 9, 17-19]. M. Lidova, *Maria Regina, transformations of an early Byzantine image in late eight-century Rome* in Chiara Bordino, Chiara Croci (eds), *Rome on the borders. Visual cultures during the Carolingian transition, Convivium, supplementum* (2020), pp. 136-153.
- ⁴⁰ E. M. Toniolo (a cura di), *La Vergine Madre di Dio*, cit., p. 6 e ss.
- ⁴¹ Adolph Weiss, *Die Madonna Platytora*, Königstein im Taunus 1985, p. 4.
- ⁴² Francesca Ghedini, *Persistenza e innovazione delle iconografie classiche nell'immaginario tardoantico*, in Gemma Sena Chiesa (a cura di), *Costantino 313 d. C. L'editto di Milano e il tempo della tolleranza*, Catalogo della mostra (Milano, 25 ottobre 2012-17 marzo 2013), Milano 2012, pp. 76-81; André Grabar, *Christian Iconography. A Study of its Origins*, Princeton 1968, *passim*.
- ⁴³ Josef Wiesehöfer, *Denn ihr huldigt nicht einem Menschen als eurem Herrscher, sondern nur den Göttern. Bemerkungen zur Proskynese in Iran*, in Carlo G. Cereti, Mauro Maggi, Elio Provasi (a cura di), *Religious Themes and Texts of Pre-Islamic Iran and Central Asia*, Wiesbaden, Reichert 2003, pp. 447-452.
- ⁴⁴ Johannes G. Deckers, *Die Huldigung der Magier in der Kunst der Spätantike*, in Franz Zehnder (hgstr), *Die Heiligen Drei Könige. Darstellung und Verehrung*, Katalog zur Ausstellung des Wallraf-Richartz-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle Köln, 1. Dezember 1982 bis 30. Januar 1983, Köln, Wallraf-Richartz-Museum 1982, pp. 20-32.
- ⁴⁵ Lee M. Jefferson - Robin M. Jensen, *The Art of Empire: Christian Art in Its Imperial Context*, Oxford 2015, p. 15 e ss.
- ⁴⁶ Ann L. Kuttner, *Dynasty and empire in the age of Augustus: the case of the Boscoreale cups*, Oxford, University of California press, 1995.
- ⁴⁷ Francesca De Caprariis, *Druso, Giove Feretrio e le coppe «imperiali» di Boscoreale*, in *Mélanges de l'école française de Rome*, Année 2002, 114-2, pp. 717-737, in part. p. 718.
- ⁴⁸ Patrizia Angiolini Martinelli, *Tradizione e rinnovamento nelle sculture della base dell'obelisco di Teodosio a Costantinopoli*, in *Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina*, 22 (1975), Ravenna, pp. 47-62.
- ⁴⁹ Alessandra Squinzato - Francesca Tasso, *Gli avori Trivulzio, arte, studio e collezionismo antiquario a Milano fra XVIII e XX secolo*, Padova 2017, pag. 170.
- ⁵⁰ La fede e il timore nei confronti degli idoli pagani sono difatti attestati oltre l'VIII secolo. Herbert L. Kessler, *Iconoclasmia*, voce in A. M. Romanini (a cura di), *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, cit., vol. VII, pp. 276-282.
- ⁵¹ M. Lidova, *Virgin Mary and the Adoration*, cit., p. 226.
- ⁵² Ivi, p. 223.
- ⁵³ Arcangela Santoro, *A proposito del cerimoniale delle 'mani coperte' nel mondo achemenide*, in "Rivista degli studi orientali", Vol. 47, Fasc. 1/2 (1972), pp. 37-42; F. Cumont, *L'Adoration des magis*, cit., p. 94.
- ⁵⁴ Cecilia Alessi, Laura Martini, *Mani vivus: arredi e testimonianze figurative del culto eucaristico dal VI al XIX secolo*, Siena 1994, p. 88 e ss; Pietro Borella, *Le mani velate nella liturgia e nell'antica arte cristiana*, in "Arte cristiana", 29 (1941), pp. 97-107.
- ⁵⁵ V. A. Foskolou, *The magic of the written word*, cit., pp. 329-348.
- ⁵⁶ G. Leone, *Le testimonianze*, cit., p. 639; Carla Morini, *La preghiera cristiana tra formule e rituali pagani nel medioevo germanico*, in "Rivista di cultura classica e medioevale", vol. 49, n. 1 (2007), pp. 105-124.
- ⁵⁷ V. A. Foskolou, *The magic of the written word*, cit., p. 330; G. Leone, *Le testimonianze*, cit., p. 640.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.